

*Андрієнко Антон Олегович,
доктор філософії публічного
управління та адміністрування,
Міністерство економіки України*

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПАРКІВ У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ВИКЛИКИ, МОЖЛИВОСТІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У межах реалізації євроінтеграційного курсу Україна взяла на себе низку зобов'язань щодо гармонізації державного управління зі стандартами ЄС, зокрема у сфері цифровізації, відкритих даних та електронних адміністративних послуг [1; 2]. Одним із пріоритетів цього процесу є у тому числі створення електронних реєстрів, які забезпечують прозорість і спрощують доступ до державної підтримки для бізнесу. У цьому контексті особливої актуальності набуває цифрова трансформація процесу ведення Реєстру індустриальних парків, що є одним з ключових інструментів державної політики стимулювання розвитку переробної промисловості.

Закон України «Про індустриальні парки» [4] передбачає, що включення парку до Реєстру є обов'язковою передумовою для надання передбачених законом державних стимулів, у тому числі податкових та митних пільг учасникам індустриального парку. Водночас процедура ведення Реєстру, у тому числі внесення до нього змін визначена Порядком ведення Реєстру індустриальних парків [5]. Варто зазначити, що станом на сьогодні Реєстр індустриальних парків публікується на порталі відкритих даних [3] у вигляді статичного Excel-файлу, що періодично оновлюється Мінекономіки.

Реєстр виконує не лише функцію обліку, а є фундаментальним елементом функціонування всієї екосистеми державної політики у сфері індустриальних парків, оскільки на основі його даних формуються дашборди, карта та каталог індустриальних парків, що є важливими елементами інвестиційної політики держави.

Наразі подання документів для включення індустріального парку до Реєстру відбувається у три способи: (1) паперове подання; (2) надсилання сканованих копій на електронну пошту; (3) через портал tu.gov.ua [6]. Попри те, що Міністерство рекомендує третій варіант як найбільш зручний (електронний підпис накладається один раз на весь пакет документів), жоден із цих механізмів не передбачає автоматизованої обробки інформації. Усі подані документи опрацьовуються вручну, а дані переносяться до Excel-файлу, що створює ризики помилок, неточностей та унеможлиблює інтеграцію з іншими державними реєстрами.

Водночас європейський досвід демонструє переваги так званого підходу «єдиного цифрового шлюзу» відповідно до Регламенту ЄС 2018/1724 [7]. У державах-членах ЄС цифрові кабінети інтегровані з національними кадастрами, податковими системами, торговельними реєстрами. Наприклад, у Німеччині індустріальні зони відображаються на онлайн-платформах для інвесторів, а в Польщі території економічного розвитку прив'язані до національних ГІС-систем [8].

Реалізація подібного підходу в Україні вимагає створення електронного кабінету «Індустріальні парки» – як цілісного інформаційного рішення, вбудованого у Портал електронних сервісів Мінекономіки. Такий кабінет має забезпечити не лише подання заяв про включення до Реєстру, а й повний життєвий цикл індустріального парку: від ініціації до звітності. Основні функціональні блоки можуть включати:

- подання заяв на включення до Реєстру;
- подання змін (уточнення меж, заміна керуючої компанії, нові об'єкти тощо);
- подання звітності про діяльність парку;
- інтеграцію з ЄДР (ідентифікація суб'єктів, підтягування КВЕДів, назви);
- синхронізацію з ДПС і Держмитслужбою – для підтвердження права на пільги;
- прив'язку до кадастрової карти – для територіальної візуалізації;

- автоматичне формування дашбордів, а також карти та каталогу для пошуку інвесторів;
- електронну розсилку інформації від Мінекономіки ініціаторам створення та керуючим компаніям індустриальних парків;
- двомовну підтримку (українська/англійська) для іноземних інвесторів.

Важливо підкреслити: запровадження такої цифрової платформи не потребує внесення значних змін до чинного законодавства, а лише незначного узгодження щодо взаємообміну між деякими державними реєстрами [9]. Більше того, її реалізація не є надмірно витратною – проте потребує відповідного фінансування. У зв'язку з обмеженнями держбюджету в умовах війни, доцільно залучати проєкти міжнародної технічної допомоги від міжнародних партнерів (UNIDO, World Bank, EU4DigitalUA) [10; 11; 12]. Водночас, початковий виклик полягає у необхідності «нульового» наповнення – перенесення даних із існуючих Excel-файлів із можливим коригуванням. Це технічно вирішуваний, але ресурсоємний етап.

Окремої уваги заслуговує питання культури користування. Частина керуючих компаній усе ще надає перевагу паперовим носіям, вважаючи їх «надійнішими». Подолання цього бар'єру можливе через роз'яснювальну роботу, демонстрацію переваг цифрового інструменту та запровадження «default» сценаріїв електронного подання.

У підсумку, цифровізація ведення Реєстру індустриальних парків – це не лише відповідь на технічні виклики, а ключовий етап модернізації державної індустриальної політики в Україні. Це крок до прозорого, зручного, орієнтованого на інвестора управління, що відповідає як внутрішнім реформам, так і європейським зобов'язанням держави.

Література:

1. *European Commission. EU Digital Strategy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://digital-strategy.ec.europa.eu>.*

2. *Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомною енергією і їхніми державами-членами, з іншої сторони (ратифіковано Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.*
3. *Реєстр індустріальних парків – Набори даних – Портал відкритих даних [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://data.gov.ua/dataset/8206ed0c-5911-4b88-9c7f-56c6fcd08660>.*
4. *Про індустріальні парки: Закон України від 21.06.2012 № 5018-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17>.*
5. *Про затвердження Порядку ведення Реєстру індустріальних (промислових) парків: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 № 27 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2022-n>.*
6. *Портал електронних сервісів Мінекономіки [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. – Режим доступу: <https://my.gov.ua>.*
7. *Regulation (EU) 2018/1724 of the European Parliament and of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital gateway to provide access to information, to procedures and to assistance and problem-solving services [Електронний ресурс] // Official Journal of the European Union. – Режим доступу: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj/eng>.*
8. *OECD. Open Government Data Review of Poland: Unlocking the Value of Government Data [Електронний ресурс]. – Paris: OECD Publishing, 2015. – (OECD Digital Government Studies). – Режим доступу: <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241787-en>.*
9. *Про реалізацію експериментального проєкту щодо формування електронних публічних послуг: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 606 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/606-2016-n>.*
10. *GEIPP Ukraine. Проєкт Global Eco-Industrial Parks Programme – Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://geipp-ukraine.org/pro-proiekt/>.*
11. *World Bank. Ukraine's Business Environment to Improve with World Bank Support [Електронний ресурс]. – Washington, D.C.: World Bank, 31.10.2024. – Режим доступу: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/10/31/ukraines-business-environment-to-improve-with-world-bank-support>.*
12. *EU4DigitalUA. Офіційний сайт програми [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://eu4digitalua.eu>.*